

Receita de massinha caseira

2 copos de Farinha de trigo

½ copo de sal

1 copo de água

1 colher de sopa de azeite

Corante a gosto

Modo de preparo:

- 1) Junte os ingredientes em pó
- 2) Adicione o azeite e o corante
- 3) Acrescente a água aos poucos enquanto mistura os ingredientes, com a mão, até dar o ponto.